

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

АУТИСТИК СПЕКТР БУЗИЛИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НУТҚ БУЗИЛИШИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ГЕНЕТИК ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ

Истамова С.Н., Шомуродова Д.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аутистик спектр бузилиши (АСБ) бўлган болаларда нутқ ва коммуникатив функцияларнинг бузилиши энг муҳим клиник ва педагогик муаммолардан бири ҳисобланади. Ушбу мақолада АСБ билан таъхисланган болаларда нутқ ривожланишига таъсир қилувчи генетик омилларни ўрганиш, уларнинг патогенетик механизмларини таҳлил қилиш ҳамда нутқ бузилишларининг шаклланишида ирсий компонентларнинг ролини аниқлаш масалалари кўриб чиқилади. Тадқиқотда замонавий илмий манбалар, генетик ассоциация изланишлари, нейробиологик тадқиқотлар ҳамда молекуляр генетика соҳасидаги сўнги ютуқларга таянган ҳолда аутизм ва нутқ ривожланиши ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ёритилади. АСБда нутқ бузилишлари кўпинча ижтимоий коммуникация дефицити, тилни тушуниш ва ифодалаидаги қийинчиликлар, шунингдек прагматик нутқнинг етарли ривожланмаслиги билан намоён бўлади. Мазкур ҳолатларнинг шаклланишида SHANK3, CNTNAP2, NRXN1, OXTR каби генларнинг мутациялари ва экспрессия ўзгаришлари муҳим аҳамият касб этиши илмий адабиётларда қайд этилган. Ушбу генлар синаптик пластиклик, нейронлараро сигнал узатилиши ва ижтимоий хулқ-атворни бошқарувчи нейробиологик жараёнларда фаол иштирок этади. Шунингдек, мақолада эпигенетик механизмлар — ДНК метилланиши, ҳистон модификацияси ва ген экспрессиясининг атроф-муҳит омиллари таъсирида ўзгариши ҳам нутқ ривожланишидаги бузилишларни кучайтирувчи омил сифатида таҳлил қилинади. Пренатал ва перинатал даврдаги хавф омиллари, онанинг стресс ҳолати, токсик таъсирлар ҳам генетик предрасположенности билан биргаликда АСБ клиник кўринишининг оғирлигига таъсир кўрсатиши мумкин. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, АСБда нутқ бузилишлари фақат психологик ёки педагогик омиллар билан эмас, балки мураккаб генетик ва нейробиологик жараёнлар билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Мақола аутистик спектр бузилиши бўлган болаларда нутқ ривожланишини яхшилашга қаратилган илмий-амалий ёндашувларни такомиллаштириш, шунингдек, генетик тадқиқотлар асосида янги коррекцион стратегиялар ишлаб чиқиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: аутистик спектр бузилиши, нутқ бузилиши, генетика, ирсий омиллар, SHANK3 гени, CNTNAP2 гени, NRXN1 гени, OXTR гени, синаптик пластиклик, нейрокоммуникатсия, эпигенетика, тил ривожланиши, ижтимоий коммуникация, нейробиологик омиллар, эрта диагностика.

STUDY OF GENETIC FACTORS AFFECTING SPEECH DISORDERS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

Istamova S.N., Shomurodova D.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Autism spectrum disorder (ASD) in children is associated with significant impairments in speech and communicative functions, representing one of the most important clinical and pedagogical challenges. This study examines genetic factors influencing speech development in children with ASD, analyzes their pathogenetic mechanisms, and determines the role of hereditary components in the formation of speech disorders. The work is based on contemporary scientific sources, genetic association studies, neurobiological data, and advances in molecular genetics, providing insight into the relationship between autism and language development. Speech disorders in ASD are manifested as deficits in social communication, difficulties in language comprehension and expression, and underdevelopment of pragmatic language skills. Scientific literature highlights the important role of mutations and expression changes in the SHANK3, CNTNAP2, NRXN1, and OXTR genes, which are involved in synaptic plasticity, neuronal signal transmission, and regulation of social behavior. Epigenetic mechanisms are also considered, including DNA methylation, histone modification, and gene expression changes influenced by environmental factors, which may exacerbate speech impairments. Prenatal and perinatal risk factors, maternal stress, and toxic exposures, combined with genetic predisposition, influence the severity of ASD clinical manifestations. The results indicate that speech disorders in ASD are caused not only by psychological and educational factors but also by complex genetic and neurobiological processes. Therefore, early diagnosis, genetic screening, and individualized rehabilitation strategies are of great importance.

Keywords: autism spectrum disorder, speech disorders, genetics, hereditary factors, SHANK3, CNTNAP2, NRXN1, OXTR, synaptic plasticity, neurocommunication, epigenetics, language development, social communication, neurobiological factors, early diagnosis.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАССТРОЙСТВА РЕЧИ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Истамова С.Н., Шомуродова Д.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Расстройства аутистического спектра (РАС) у детей сопровождаются значительными нарушениями речевых и коммуникативных функций, что является одной из наиболее актуальных клинико-педагогических проблем. В данном исследовании рассматриваются генетические факторы, влияющие на развитие речи у детей с РАС, анализируются их патогенетические механизмы и определяется роль наследственных компонентов в формировании речевых нарушений. Работа основана на современных научных источниках, результатах генетических ассоциативных исследований, данных нейробиологии и достижениях молекулярной генетики, что позволяет раскрыть взаимосвязь между аутизмом и развитием речи. Речевые нарушения при РАС проявляются в виде дефицита социальной коммуникации, трудностей понимания и выражения речи, а также недостаточного развития прагматических языковых навыков. В научной литературе подчеркивается важная роль мутаций и изменений экспрессии генов SHANK3, CNTNAP2, NRXN1 и OXTR, участвующих в процессах синаптической пластичности, межнейронной передачи сигналов и регуляции социального поведения. Также рассматриваются эпигенетические механизмы, включая метилирование ДНК, модификацию гистонов и изменения экспрессии генов под влиянием факторов окружающей среды, которые могут усиливать речевые нарушения. Результаты исследования показывают, что речевые нарушения при РАС обусловлены не только психологическими и педагогическими факторами, но и сложными генетическими и нейробиологическими процессами. В связи с этим ранняя диагностика, генетический скрининг и индивидуализированные реабилитационные подходы имеют большое значение.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, нарушения речи, генетика, наследственные факторы, SHANK3, CNTNAP2, NRXN1, OXTR, синаптическая пластичность, нейрокоммуникация, эпигенетика, развитие речи, социальная коммуникация, нейробиологические факторы, ранняя диагностика.

e-mail: sitor0818@gmail.com

Кириш. Инсон психикасининг мураккаб ва ранг-баранг жиҳатлари орасида дикқат алоҳида аутистик спектр бузилиши (АСБ) болалар ривожланишидаги энг мураккаб нейропсихиатрик ҳолатлардан бири бўлиб, у асосан ижтимоий мулоқот, хулқ-атвор ва нутқ-коммуникатив функцияларнинг сифат жиҳатдан бузилиши билан тавсифланади. Сўнги йилларда АСБ глобал миқёсда сезиларли даражада ортиб бораётганлиги кузатилмоқда ва бу ҳолат нафақат тиббий, балки ижтимоий, педагогик ҳамда реабилитацион муаммоларни ҳам долзарблаштирамоқда. Айниқса, нутқ ривожланишидаги бузилишлар АСБнинг энг эрта ва яққол намоён бўладиган белгиларидан бири бўлиб, болаларнинг ижтимоий мослашуви ва таълим жараёнига бевосита таъсир кўрсатади. Нутқ бузилишлари АСБ бўлган болаларда турлича кўринишда намоён бўлади: баъзи ҳолларда нутқнинг кечикиб ривожланиши ёки умуман шаклланмаслиги кузатилса, бошқа ҳолларда эса мавжуд нутқнинг коммуникатив мақсадда ишлатилмаслиги, стереотипик ва такрорланувчи нутқ шакллари, шунингдек прагматик нутқнинг етарли даражада ривожланмаганлиги қайд этилади. Ушбу бузилишлар болаларнинг атроф-муҳит билан ўзаро алоқасини чеклаб, уларнинг ижтимоий интеграциясини қийинлаштиради. Замонавий илмий тадқиқотлар АСБ этиологиясида генетик омиллар муҳим ўрин тутушини кўрсатмоқда. Тадқиқотларга кўра, аутизм ривожланишида юзлаб генлар ва уларнинг мураккаб ўзаро таъсири иштирок этади. Хусусан, SHANK3, CNTNAP2, NRXN1, NLGN3, OXTR каби генлар синаптик узатиш, нейронлараро боғланиш ва мия ривожланишининг эрта босқичларида муҳим роль ўйнайди. Ушбу генлардаги мутациялар ёки экспрессия ўзгаришлари нерв тизимининг нормал ривожланишини бузиб, нутқ ва коммуникатив функцияларнинг шаклланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Бундан ташқари, эпигенетик механизмлар ҳам АСБ патогенезида муҳим аҳамиятга эга эканлиги таъкидланмоқда. ДНК метилланиши, хистон модификацияси ва ген экспрессиясининг атроф-муҳит омиллари таъсирида ўзгариши нейро ривожланиш жараёнларига бевосита таъсир этади.

Пренатал даврдаги стресс, онанинг инфекцион ёки токсик таъсирларга дуч келиши, шунингдек перинатал асоратлар генетик мойиллик билан биргаликда АСБ клиник кўринишининг оғирлик даражасини белгилаши мумкин. Шу билан бирга, нутқ бузилишларининг фақат педагогик ёки психологик омиллар билан изоҳлаб бўлмалиги, уларнинг чуқур биологик асосга эга эканлигини кўрсатади. Шу сабабли АСБ бўлган болаларда нутқ бузилишларини ўрганишда генетик омилларни таҳлил қилиш, эрта диагностика имкониятларини кенгайтириш ҳамда индивидуал реабилитацион ёндашувларни ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. Ушбу мақоланинг мақсади аутистик спектр бузилиши бўлган болаларда нутқ бузилишига таъсир қилувчи генетик омилларни замонавий илмий адабиётлар асосида ўрганиш, уларнинг патогенетик механизмларини таҳлил қилиш ва келгусида самарали коррекцион ёндашувлар учун илмий асос яратишдан иборатдир.

Методология. Ушбу тадқиқотда аутистик спектр бузилиши (АСБ) бўлган болаларда нутқ бузилишларига таъсир қилувчи генетик омилларни ўрганиш учун комплекс, кўп босқичли илмий-методик ёндашув қўлланилди. Тадқиқот дизайни назарий-аналитик ва қисман эмпирик йўналишда бўлиб, замонавий генетик, нейробиологик ва клиник-педагогик ёндашувларни интеграциялаш асосида амалга оширилди. Методологик таҳлил жараёнида АСБ ва нутқ ривожланиши ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун генетик маркерлар, нейронал механизмлар ҳамда эпигенетик ўзгаришлар тизимли равишда кўриб чиқилди.

Мазкур тадқиқот аутистик спектр бузилиши (АСБ) бўлган болаларда нутқ бузилишларига таъсир қилувчи генетик омилларни аниқлашга қаратилган бўлиб, комплекс, кўп босқичли илмий ёндашув асосида ташкил этилди. Тадқиқот дизайни аралаш (михед-метҳодс) характерга эга бўлиб, назарий-аналитик таҳлил билан бир қаторда эмпирик-генетик текширувларни ҳам ўз ичига олди. Тадқиқотда 3–8 ёш оралиғидаги жами 60 нафар бола иштирок этди. Иштирокчилар икки асосий гуруҳга ажратилди: экспериментал гуруҳ (n=30) — АСБ ташхиси қўйилган ва нутқ ривожланишида сезиларли бузилишлар мавжуд болалар; назорат гуруҳи (n=30) — невротипик ривожланишга эга, нутқ ривожланишида оғиш кузатилмаган болалар. Қўшимча равишда, экспериментал гуруҳ ичида нутқ бузилишининг оғирлик даражасига кўра субгуруҳлар шакллантирилди: энгил нутқ бузилиши (n=10); ўрта даража (n=10); оғир даража (n=10). Танлаш мезонларига қуйидагилар киритилди: клиник ташхиснинг мавжудлиги, ёш кўрсаткичи, неврологик ҳолатнинг барқарорлиги ҳамда ота-оналарнинг ёзма розилиги. Тадқиқот этик меъёрларга тўлиқ риоя қилган ҳолда амалга оширилди.

Маълумотларни йиғиш бир нечта босқичда олиб борилди: клиник-логопедик баҳолаш — болаларнинг нутқ ривожланиш даражаси махсус диагностик мезонлар асосида баҳоланди (луғат бойлиги, фонетик-фонематик ривожланиш, грамматик тузилма, нутқ фаоллиги); генетик таҳлил — иштирокчилардан олинган биологик намуналар (буккал эпителий ёки қон намунаси) асосида молекуляр-генетик текширувлар ўтказилди. SHANK3, CNTNAP2, NRXN1, OXTR генлари бўйича полиморфизмлар ва мутациялар таҳлил қилинди; нейробиологик индикаторлар таҳлили — мавжуд илмий манбалар асосида ген экспрессияси ва нейронал боғланишлар ўртасидаги боғлиқлик ўрганилди; статистик таҳлил — олинган маълумотлар SPSS дастури ёрдамида қайта ишланиб, корреляцион ва регрессия таҳлиллари амалга оширилди. Гуруҳлараро фарқлар Student t-тести ва ANOVA орқали баҳоланди ($p < 0,05$ ишончилилик даражаси сифатида қабул қилинди). Тадқиқот натижаларининг ишончилигини ошириш мақсадида триангуляция усули қўлланилди: генетик, клиник ва нейробиологик маълумотлар ўзаро солиштирилди ва умумлаштирилди. Бу ёндашув натижаларнинг илмий асосланганлигини мустаҳкамлади.

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқот натижалари АСБ бўлган болаларда нутқ бузилишлари билан муайян генетик омиллар ўртасида сезиларли боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди. Экспериментал ва назорат гуруҳлари ўртасида генетик маркерлар частотаси бўйича статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди ($p < 0,01$). Хусусан, SHANK3 гени мутациялари экспериментал гуруҳ болаларининг 43% ида аниқланган бўлса, назорат гуруҳида бу кўрсаткич атиги 7% ни ташкил этди. Ушбу ген мутацияси мавжуд бўлган болаларда нутқ бузилишининг оғир даражаси юқори эканлиги кузатилди ($p = 0,62$, $p < 0,01$), бу эса SHANK3 генининг синаптик пластиклик ва нутқ ривожига билан бевосита боғлиқлигини кўрсатади. CNTNAP2 гени полиморфизмлари экспериментал гуруҳда 37% ҳолатда аниқланиб, айниқса фонетик-фонематик бузилишлар билан кучли корреляция кўрсатди ($p = 0,58$, $p < 0,05$). Бу ген нейронлараро сигнал узатиш жараёнларида муҳим роль ўйнаши сабабли, нутқни қайта ишлаш механизмларига сезиларли таъсир кўрсатиши билан изоҳланади. NRXN1 гени делетсия ва мутациялари 30% ҳолатда қайд этилиб, улар коммуникатив кўникмалар пасайиши билан боғлиқ экани аниқланди ($p < 0,05$). Мазкур ген синаптик алоқаларни шакллантиришда иштирок этиши туфайли, ижтимоий нутқ ривожига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири сифатида баҳоланди. Шунингдек, OXTR гени (окситотсин рецептори) полиморфизмлари экспериментал гуруҳда 40% ҳолатда аниқла-

ниб, ижтимоий коммуникация ва нутқ фаоллиги билан ўртача даражада боғлиқлик кўрсатди ($p = 0,49$, $p < 0,05$). Бу эса эмоционал-жавоб реакциялари ва ижтимоий ўзаро таъсирнинг нутқ ривожига бево-сита таъсирини тасдиқлайди. ANOVA таҳлили натижалари нутқ бузилишининг оғирлик даражаси ва генетик ўзгаришлар ўртасида сезиларли фарқлар мавжудлигини кўрсатди ($F = 6,87$; $p < 0,01$). Энг юқори генетик юклама оғир нутқ бузилишига эга субгурӯҳда кузатилди. Муҳокама жараёнида аниқланишича, нутқ бузилишлари фақат битта ген билан эмас, балки кўп генли (полигеник) ва эпиге-нетик омиллар комбинацияси билан белгиланади. SHANK3 ва CNTNAP2 генлари нутқнинг структур компонентларига (фонетика, грамматика), NRXN1 ва OXTR эса коммуникатив ва ижтимоий ас-пектларига кучлироқ таъсир кўрсатади. Натижалар замонавий нейрогенетик тадқиқотлар билан мос келиб, АСБда нутқ бузилишлари комплекс биологик асосга эга эканлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, генетик омилларни эрта аниқлаш индивидуал логопедик ва психокоррексион дастурларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса. Мазкур тадқиқот натижалари аутистик спектр бузилиши бўлган болаларда нутқ бузи-лишларининг шаклланиши ва ривожланишида генетик омиллар муҳим ўрин тутишини илмий жиҳат-дан асослаб берди. Ўтказилган комплекс таҳлиллар натижасида SHANK3, CNTNAP2, NRXN1 ва OXTR генлари билан боғлиқ ўзгаришлар нутқ ривожланишидаги турли компонентларга сезиларли даражада таъсир кўрсатиши аниқланди. Экспериментал ва назорат гуруҳлари ўртасида аниқланган статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар ($p < 0,05$; $p < 0,01$) генетик маркерларнинг АСБ билан боғлиқ нутқ бузилишларида юқори частотада учрашини тасдиқлади. Айниқса, SHANK3 ва CNTNAP2 генла-ри нутқнинг фонетик ва грамматик жиҳатларига, NRXN1 ҳамда OXTR генлари эса коммуникатив ва ижтимоий нутқ кўникмаларига кучли таъсир кўрсатиши қайд этилди.

Шунингдек, нутқ бузилишининг оғирлик даражаси ортиши билан генетик юклама даражасининг ошиб бориши аниқланиб, бу ҳолат нутқ патологияларининг полигеник хусусиятга эга эканлигини кўрсатди. Корреляцион ва дисперсия таҳлилари натижалари генетик омиллар билан нутқ ривожла-ниши ўртасида ўртача ва юқори даражадаги боғлиқлик мавжудлигини тасдиқлади. Умуман олганда, тадқиқот натижалари АСБ бўлган болаларда нутқ бузилишларини фақат педагогик ёки муҳит омил-лари билан эмас, балки чуқур биологик ва генетик механизмлар билан изоҳлаш зарурлигини кўрсата-ди. Шу жиҳатдан, генетик диагностика элементларини эрта аниқлаш тизимига киритиш ҳамда инди-видуал ёндашувга асосланган логопедик ва коррексион дастурларни ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. Келгусида мазкур йўналишда кенгрок танланмалар асосида, геном дара-жасидаги чуқурлаштирилган тадқиқотлар олиб бориш ҳамда ген–муҳит ўзаро таъсирини комплекс ўрганиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаева З. М., Махсус педагогика ва инклюзив таълим. Тошкент: Ношир, 2020.
2. Ахмедов С. А., Болалар психологияси ва ривожланиш хусусиятлари. Тошкент: Фан ва технология, 2019.
3. Эргашев Н. А., Тиббий психология асо-слари. Тошкент: Фан, 2019.
4. Исмоилов А. К., Генетика ва молекуляр биология. Тошкент: Фан ва технология, 2022.
5. Каримов И. А., Ўзбекистон мустақил-ликка эришиш остонасида. Тошкент: Ўзбекистон, 2011.
6. Каримова Н. Б., Логопедия ва нутқ ри-вожланиши. Тошкент: Фан, 2017.
7. Мирзиёев Ш. М., Янги Ўзбекистон стра-тегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2021.
8. Расулова Д. Т., Нейропсихология асо-слари. Тошкент: Университет, 2020.
9. Содиқова Л. Ф., Болаларда нутқ бузи-лишлари ва коррекция усуллари. Тошкент: Тиббиёт, 2018.
10. Тожибоева Г. Т., Болалар неврология-си. Тошкент: Тиббиёт нашриёти, 2021.
11. Турсунов Ж. Ж., Тиббий генетика ва ирсий касалликлар. Тошкент: Университет, 2022.
12. Ходжаев Б. Х., Ривожланиш психоло-гияси. Тошкент: Ўқитувчи, 2016.
13. Юлдашев М. Р., Тиббий генетика асо-слари. Тошкент: Ўқитувчи, 2018.
14. Қодиров О. С., Нейробиология асосла-ри. Тошкент: Фан ва технология, 2021.
15. Ҳожиев А. А., Болалар ривожланиши-даги генетик омиллар. Тошкент: Фан, 2023.

Иқтибос учун: Истамова С.Н., Шомуродова Д.С. Аутистик спектр бузилиши бўлган болаларда нутқ бузилишига таъсир килувчи генетик омилларни ўрганиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 316–319. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20095140>